

NUTQ, O'QISH VA SAVODGA TAYYORGARLIK MASHG'ULOTLARI
VAZIFALARI XUSUSIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6330091>

Feruza Yuldasheva

ADU Maktabgacha

ta'lim fakulteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Tezida kichik yoshdan bola og'zaki nutqini shakllantirishda e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihatlar, bu borada ota-ona va tarbiyachining mas'uliyati to'g'risida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: nutq madaniyati, muomala, so'z boyligi, to'g'ri talaffuz, gapning grammatik qurilishi, tarbiyachi mas'uliyati.

Annotation: The thesis focuses on the aspects that should be considered in the formation of a child's oral speech from an early age, the responsibility of parents and caregivers in this regard.

Keywords: speech culture, behavior, vocabulary, correct pronunciation, grammatical structure of speech, educator responsibility.

Аннотация: В диссертации акцентируется внимание на аспектах, которые следует учитывать при формировании устной речи ребенка с раннего возраста, ответственности родителей и воспитателей в связи с этим.

Ключевые слова: культура речи, поведение, словарный запас, правильное произношение, грамматический строй речи, ответственность воспитателя.

Turkiy dunyo faxri bo'lgan mutafakkir ajdodimiz Alisher Navoiy "Insonni so'z ayladi judo hayvondin, Bilki, guhari sharifroq yo'q ondin" der ekan, so'zlash orqali inson aziz bo'lganini uqtiradi. Lekin hayvondin farqlagan jihat faqat so'zlash qobiliyatigina emas, ayni paytda tom ma'noda madaniyat va salohiyat bilan so'zlash har bir insonni bezashiga ishora qilinmoqda. Shu bois odam bolasini kichik yoshdan to'g'ri, to'liq va o'rinli so'zlashga o'rgatiladi. Lekin bu o'z holicha, stixiyali tarzda yuz beradi deb qarash noto'g'ri, chunki hamma tarbiya turida bo'lgani kabi og'zaki nutq tarbiyasi ham o'z yo'rig'i, usullariga ega. Bolalar kichik yoshdan anglashlari kerakki, insonning ichki dunyosi, ma'naviy qiyofasi, xulq-atvori, muomalasi, odob-axloqi, madaniyati uning tili orqali namoyon bo'ladi. Chunki har qanday kishining madaniyatligi, odobi, bilim darajasi, fahm-farosati, fikrlash doirasining kengligi yoki torligi, katta hayotga tayyor yoki tayyor

emasligi uning nutqida o'z aksini topadi. Kimning tili boy bo'lsa, kim so'zlarni adabiy til asosida to'g'ri, aniq, ravon, ifodali va tushinarli talaffuz qilsa, o'z ona tiliga chuqur hurmat va ehtirom bilan qarasa, u bilimli sanalib, kishilar orasida obro'-e'tibor qozonadi.

Hayotni kuzatar ekanmiz, so'z boyligi kam, tili qashshoq, so'zlari qovishmagan, o'z fikrini aniq ifoda eta olmaydigan yoshlar ham uchrab turishina guvoh bo'lamiz. Ba'zi yoshlar orasidagi ruscha, ayrimlari esa ko'pchilik tushunmaydigan so'zlarni qo'shib odamlar orasida gapiradilar. YOshlikdan badiiy adabiyotga mehr qo'yish, uni o'qishga ko'nikma hosil qilish va ko'p o'qish va o'z fikrlarini kerakli joyda to'g'ri ayta bilishi yuksak ma'naviyatlilikni, boy, go'zal, ta'sirchan tilga ega bo'lishni ta'minlaydi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablarining asosiy yo'nalishlaridan biri nutq, o'qish va savodga tayyorgarlikdan iboratdir. Bu umumiy vazifa – "Nutq, o'qish va savodga tayyorgarlik" mashg'ulotlari oldida quyidagi maxsus vazifalar qo'yiladi:

- og'zaki nutqning asosi bo'lmish tovushlarni to'g'ri talaffuz etishga o'rgatish;
- asta-sekin so'z zaxirasini boyitish, mustahkamlash va faollashtirish;
- og'zaki nutqning grammatik jihatdan to'g'ri shakllanganligiga e'tibor qaratish;
- nutq ravonligiga e'tibor berish;
- maktab ta'limiga nutqiy tayyorlash.

Og'zaki nutqini o'stirish bo'yicha o'tkaziladigan mashg'ulotlarda asosan bolalarning so'zlarni to'g'ri bog'lash, qo'shimchalarni o'rinla ishlatish, tovushlar talaffuzi aniqligiga diqqat qilish muhim sanaladi. SHuningdek, gaplar faqat sodda gaplardan iborat bo'lib qolmasligi, o'rni bilan qo'shma gaplarni qo'llash, gapirganda so'z turkumlarini, xususan, sonni otga, sifatni otga, sifatni fe'lga to'g'ri bog'lash malakalarini takomillashtirish, so'zlarning mantiqiy muvofiqligiga, shuningdek, ravon gapirishga, mustaqil hikoya qilishga e'tibor beriladi.

Og'zaki nutqini o'stirishda mustaqil hikoya qilishga o'rgatish katta o'rin egallaydi. Bunda bolalar o'z hayotlarida uchragan voqealar ko'ra, suratlarga qarab yoki tarbiyachining taklif qilgan mavzusi asosida hikoyalar tuzishga o'rgatiladi. Tayyorlov guruh bolalarining hikoyalari mazmunan bog'langan, ma'lum izchillikda, grammatik tomondan to'g'ri tuzilgan bo'lishi kerak.

Maktabgacha kichik yoshdagi bolalar ko'ngil ochishni, ermakni xohlaydilar. Chunki bu narsalar ular hayoti davomida tabiiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Maktabgacha kichik yoshdagi bolalar hamma narsani o'yin va so'zlar orqali o'zlashtiradilar. Tarbiyachi bolalar bilan muloqot qilganida ularga o'z ona tillarining har tomonini, ya'ni nozik taraflarini ham o'rgatib boradi. CHunki so'z orqali bola hayoti borasida muloqot qiladi, fikrlash doirasi kengayadi va tili ravon, aniq so'zlashga moslashib boradi.

Maktabgacha kichik yoshdagi bolalar soʻz, ibora va gaplarni qiziqib oʻrganadilar hamda osongina eslab qoladilar. Bu yoshdagi bolalarning xotirasi endi shakllanib borayotgan paytda bunday mashgʻulotlar ularning hayotiga yoʻl ochib beradi. Kichik yoshdagi bolalarga tarbiyachi soʻzlarni oʻrgatayotganida oʻyinlar orqali murojaat qilish ayni muddoa hisoblanadi. Oʻyin orqali bola oʻzining lugʻat boyligini kengaytirib toʻplaydi. Lekin kichik yoshdagi hamma bolalar ham oʻrganayotgan soʻzlarning maʼnosini toʻgʻri tushunmaydilar. Ularni tushuntirish ota-onalar bilan tarbiyachining vazifasiga kiradi.

Maktabgacha kichik yoshdagi bolalar uchun sodda va qiziqarli oʻyinlar, tez aytishlar, ertaklar aytib berish yoki suratlarga qarab ertak oʻylab topish, sheʼr va ashulalarni yod olish ham katta samara beradi. Tarbiyachi oʻz mashgʻulotlarini shunday oʻtishi kerakki, bolaning oʻz tasavvur olamlarida bu narsalarni xayolan hosil qilishlari kerak. Kichik yoshdagi bolalar uchun chiqarilgan ertak kitoblar turli-tuman rangli va qiziqarli suratlarga boy boʻlishi darkor. Bunday kitoblarni koʻrgan har qanday bolaning adabiyotga qiziqishi ortadi hamda talab ham kuchayadi.

Bolalar uchun yaaratilgan kitoblarda atrofimizdagi bizni oʻrab turgan yashil va jumboqli tabiatni asrab-avaylashga, hayvonot dunyosini bilishga va sevishga, murgʻak qalblarini mehrga toʻldiradi, onglarini rivojlantiradi. SHular asosida bolaning lugʻat boyligi ortadi va nutqini oʻstiradi.

Qiziqarli ertak va hikoyalar bolaga yaxshi taʼsir qiladi va yaxshi-yomonni farqlashga oʻrgatadi. Yod olingan kichik xajmdagi sheʼr va qoʻshiqlar bolaning nutqini ravon, aniq va sodda qilib ifoda etishni shakllantiradi. Tarbiyachi bolalarda tabiatga mehr uygʻotishda daraxtlar qushlar yoki boshqa narsalar xaqidagi kichik xajmdagi sheʼrlarni yod oldirishi va ularning mazmunini tushintirishlari maqsadga muvofiqdir. Qushlarning insonlarga foyda keltirishi shu kichik sheʼr orqali ifadolanganini aytish zarur. Sheʼmi yoki qoʻshiqni aytishdan oldin ular haqidagi rangli rasmlarni koʻrsatib oʻtish va suhbatlashish shart. SHundagina bolaning tasavvuri, xayolot olami kengayib boradi.

Maktabgacha kichik yoshdagi bolalarning nutqini oʻstirishda xalq ogʻzaki ijodi namunalaridan, jumladan, turli mavzudagi maqollardan, topishmoqlar, tez aytishlardan tarbiyachi oʻz mashgʻulotlarida foydalanish zarur. Bular bolaning nutq texnikasini rivojlantiradi, soʻzlaganda ifodalilikka eʼtibor bera boshlaydi. Bu borada tarbiyachining oʻzi oʻmak boʻlishi lozim. U istisnosiz hamma mashgʻulotlarda ogʻzaki nutq madaniyatini bolalarga oʻz nutqi orqali namoyon qilib borishi katta didaktik ahamiyatga ega boʻladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Vahobova F.N., Rasulova M. SH. va boshqalar. Maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasiga qo'yiladigan davlat talablari. Toshkent: 2008.
2. Qodirova F.R., Qodirova R.M. Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi o'stirish metodikasi. Toshkent: 2006.
3. Safarova R. va boshqalar. Savod o'rgatish darslari. Toshkent: 2003.